

TRABALHO: Mapeamento Sistemático sobre Engenharia de Requisitos para Explicabilidade em sistemas de Aprendizado de Máquina
DATA: 14 de fevereiro de 2024.

INFORMAÇÕES GERAIS	
FERRAMENTA DE APOIO	https://parsif.al/
TÍTULO:	Mapeamento Sistemático sobre Engenharia de Requisitos para Explicabilidade em sistemas de Aprendizado de Máquina
PARTICIPANTES:	-----
DESCRIÇÃO:	Uma visão geral sobre o estado da arte de estudos primários sobre Engenharia de Requisitos e Explicabilidade para Aprendizado de Máquina
OBJETIVOS GERAIS:	Identificar pesquisas que abordam Engenharia de Requisitos (ER) e explicabilidade em sistemas de Aprendizado de Máquina (AM).

IDENTIFICAÇÃO DE ESTUDOS	
PALAVRAS-CHAVE E SINÔNIMOS:	<p>machine learning - artificial intelligence neural network reinforcement learning deep learning</p> <p>requirements engineering - requirements analysis requirements elicitation requirements management requirements specification requirements validation requirements modeling requirements process</p> <p>explainability - XAI interpretability explainable interpretable trustworthy AI</p>

<p>STRING DE BUSCA (PRÉVIA):</p>	<p>("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "deep learning" OR "neural network" OR "reinforcement learning") AND ("requirements engineering" OR "requirements process" OR "requirements analysis" OR "requirements elicitation" OR "requirements management" OR "requirements modeling" OR "requirements specification" OR "requirements validation") AND ("explainability" OR "XAI" OR "explainable" OR "interpretability" OR "interpretable" OR "interpretable machine learning" OR "trustworthy AI")</p> <p>Para validar a string de busca:</p> <p>- Combinações para testes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● testar palavras chaves e sinônimos ● exemplo: testar com explainability depois com os sinônimos das demais partes da string e assim sucessivamente ● verificar artigos secundários que envolvem explicabilidade em contextos diferentes e verificar os sinônimos de explicabilidade. <p>Formatação das buscas iniciais</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1º busca - palavras sem sinônimos - filtro apenas de artigos primários ● 2º busca - ir acrescentando os sinônimos de requirements engineering - um a um ● 3º busca - ir acrescentando os demais sinônimos
<p>IDIOMA:</p>	<p>Inglês</p>

Busca	
<p>Automática-testar inicialmente na Scopus.</p> <p>Filtros: - article title, abstract e keywords - conference paper e article</p>	<p>1ª Busca em: Scopus Data: 27 de fevereiro 2024 String: ("machine learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 17</p> <p>Variações da 3ª parte da string 2ª Busca em: Scopus Data: 27 de fevereiro 2024 String: ("machine learning") AND ("requirements engineering") AND</p>

<p>Trabalhando a 3º parte da string</p> <p>explainability XAI interpretability explainable interpretable trustworthy AI</p>	<p>("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 20</p> <p>3º Busca em: Scopus Data: 27 de fevereiro 2024 String: ("machine learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI" OR "interpretability") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 19 A palavra <i>interpretability</i> não fez diferença</p> <p>4º Busca em: Scopus Data: 04 de março 2024 String: ("machine learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI" OR "explainable") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 20 A palavra <i>explainable</i> não fez diferença 1 estudo não aparece (o mesmo estudo da string 3) 1 estudo a mais, porém não selecionado: <i>Requirements classification with interpretable machine learning and dependency parsing</i></p> <p>5º Busca em: Scopus Data: 04 de março 2024 String: ("machine learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI" OR "trustworthy AI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 21 A palavra <i>trustworthy AI</i> não fez diferença 1 estudo não aparece (o mesmo estudo da string 3) 2 estudo a mais, porém não selecionado: <i>SMIRK: A machine learning-based pedestrian automatic emergency braking system with a complete safety case Identifying Roles, Requirements and Responsibilities in Trustworthy AI Systems</i></p> <p>6º Busca em: Scopus Data: 04 de março 2024 String: ("machine learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI" OR "explainable" OR "interpretability" OR "interpretable" OR "trustworthy AI") Resultados retornados: 25 estudos, porém sem contribuição</p>
---	---

<p>Trabalhando a 1º parte da string AND 3ª parte da string do passo 2</p> <p>Sinônimos: machine learning</p> <p>artificial intelligence</p> <p>neural network</p> <p>reinforcement learning</p> <p>deep learning</p>	<p>("machine learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI")</p> <p>7º</p> <p>Busca em: Scopus Data: 06 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 32</p> <p>8º</p> <p>Busca em: Scopus Data: 06 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 33</p> <p>1 estudo a mais da String 7. Dúvida sobre sua seleção: <i>Explainable software systems, Vogelsang, A, 2019</i></p> <p>9º</p> <p>Busca em: Scopus Data: 06 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network" OR "reinforcement learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 33</p> <p>Mesmo retorno da string 8. A palavra <i>reinforcement learning</i> não fez diferença</p> <p>10</p> <p>Busca em: Scopus Data: 06 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network" OR "deep learning") AND ("requirements engineering") AND ("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 33</p> <p>Selecionados: Mesmo retorno da string 8. A palavra <i>reinforcement learning</i> não fez diferença</p>
<p>1ª parte da string do passo 8 + Trabalhando a 2º parte da</p>	<p>11</p> <p>Busca em: Scopus Data: 07 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering" OR "requirements</p>

<p>string + 3ª parte da string do passo 2</p>	<p>analysis") AND ("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 33 Mesmo retorno da string 8. <i>Requirements analysis</i> não fez diferença.</p>
<p>Sinônimos: requirements engineering</p>	<p>1 estudo a mais, porém é estudo secundário: <i>Requirement analysis for an artificial intelligence model for the diagnosis of the COVID-19 from chest X-ray data</i></p>
<p>requirements analysis</p>	<p>12 Busca em: Scopus Data: 07 de março 2024</p>
<p>requirements elicitation</p>	<p>String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering" OR "requirements elicitation") AND ("explainability" OR "XAI")</p>
<p>requirements management</p>	<p>Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 37</p>
<p>requirements specification</p>	<p>13 Busca em: Scopus Data: 07 de março 2024</p>
<p>requirements validation</p>	<p>String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering" OR "requirements elicitation" OR "requirements management") AND ("explainability" OR "XAI")</p>
<p>requirements modeling</p>	<p>Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 36 (comparação com a string 12)</p>
<p>requirements process</p>	<p>1 estudo a mais, porém estudo secundário <i>Verification & Validation Methods for Complex AI-enabled Cyber-Physical Learning-Based Systems: A Systematic Literature Review</i> 2 estudos a menos, porém estudos secundários</p>
	<p>14 Busca em: Scopus Data: 07 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering" OR "requirements elicitation" OR "requirements management" OR "requirements specification") AND ("explainability" OR "XAI") Aplicado a: Abstract, title, keywords Resultados retornados: 38 (comparação com a string 12)</p>
	<p>15 Busca em: Scopus Data: 07 de março 2024 String: ("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering" OR "requirements elicitation" OR "requirements management" OR "requirements</p>

	<p>specification" OR "requirements validation") AND ("explainability" OR "XAI")</p> <p>Aplicado a: Abstract, title, keywords</p> <p>Resultados retornados: 38 (retorno igual a string 14)</p> <p>2 estudos a mais</p> <p><i>A digital twin model for evidence-based clinical decision support in multiple myeloma treatment</i></p> <p><i>Towards the Development of Artificial Intelligence-based Systems: Human-Centered Functional Requirements and Open Problems</i></p> <p>Adicionando os demais sinônimos (requirements modeling e requirements process), o retorno continua como a string 14</p> <p>Foram realizadas diversas combinações com a 2ª parte da string. A string válida segue:</p> <p>("machine learning" OR "artificial intelligence" OR "neural network") AND ("requirements engineering" OR "requirements elicitation") AND ("explainability" OR "XAI")</p>
--	---

QUESTÕES DE PESQUISA	JUSTIFICATIVA
<p>1. Qual é o estado da arte da Engenharia de Requisitos sobre o requisito de explicabilidade aplicado aos sistemas de Aprendizado Máquina.</p>	<p>Identificar pesquisas e propostas a respeito do uso de engenharia de requisitos em relação ao requisito de explicabilidade, bem como em quais domínios específicos concentra-se a preocupação de garantir o requisito de explicabilidade.</p> <p>O objetivo é investigar frameworks, notações, linguagens de modelagem e ferramentas da ER para o desenvolvimento e definição de requisitos que garantam a explicabilidade em sistemas de AM, bem como investigar se existem domínio mais preocupados em garantir a explicabilidade e sua motivação.</p>
<p>2. Quais são os desafios (limitações) e lacunas apontados pela literatura de ER</p>	<p>Verificar os desafios e possíveis caminhos para pesquisas futuras sobre engenharia</p>

para sistemas de AM em relação ao requisito de explicabilidade?	de requisitos em relação ao requisito de explicabilidade em sistemas de AM
---	--

SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE ESTUDOS	
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS:	<p>CI1: Estudos primários sobre engenharia de requisitos que abordam explicabilidade em sistemas de Aprendizado de Máquina</p> <p>CE1: Não se trata de um estudo primário.</p> <p>CE2: Não se trata de um artigo, por exemplo, prefácio ou resumo de periódicos ou anais de conferências, teses e dissertações.</p> <p>CE3- O texto completo do estudo não está em inglês.</p> <p>CE4: Texto completo indisponível gratuitamente na Web ou na Plataforma Periódicos CAPES.</p> <p>CE5: É uma versão preliminar ou resumida de outro estudo já incluso.</p> <p>CE6: A pesquisa não aborda Engenharia de Requisitos.</p> <p>CE7: A pesquisa não faz uma relação da Engenharia de Requisitos para explicabilidade/XAI</p> <p>CE8: Estudo não foi publicado entre os anos de 2019/2024</p>